

Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dalam Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (POLTABES) di Kota Palembang

Risna Arinda

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

risnarinda02@gmail.com

Abstract. *The importance of public services to meet various demands and service improvements requires the government to make various service innovations by both the central government and local governments. As one of the important fields in public services, education must be considered by the government regarding improving the quality of services through innovation. The city of Palembang as one of the local governments that organizes public service innovations in the field of education introduces a new innovation called the Service Program Not to Stop Schooling (POLTABES) which is targeted at street children and children who have dropped out of school so that they can experience formal education services. This study uses a qualitative approach using descriptive analysis with a literature study method to involve the implementation of POLTABES innovation. The results showed that through the innovation attributes proposed by Roger, the implementation of POLTABES innovation based on five variables, namely relative advantage, suitability, complexity, possibility to try, and ease of observation showed that the implementation of POLTABES innovation was carried out well. However, the obstacles encountered, especially on the complexity variable, were the registration of POLTABES students to the Filial School using a family card which not all children had, then the number of stakeholders so that coordination and communication between stakeholders had to be maintained and improved.*

Keyword: *Innovation, Public Service, Education, Children*

Abstrak. Pentingnya pelayanan publik untuk menghadapi berbagai tuntutan kebutuhan dan pembenahan pelayanan mengharuskan pemerintah untuk membuat berbagai inovasi pelayanan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai salah satu bidang penting dalam pelayanan publik, pendidikan harus diperhatikan pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi. Kota Palembang sebagai salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan mengenalkan inovasi baru bernama Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (POLTABES) yang sasarannya kepada anak jalanan dan anak-anak putus sekolah agar dapat merasakan pelayanan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis deskriptif dengan metode studi literatur untuk melihat penyelenggaraan inovasi POLTABES. Hasil penelitian menunjukkan melalui atribut inovasi yang dikemukakan Roger, penyelenggaraan inovasi POLTABES berdasarkan lima variabel yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati menunjukkan penyelenggaraan inovasi POLTABES dilakukan dengan baik. Namun kendala yang didapatkan terutama pada variabel kerumitan adalah pendaftaran siswa POLTABES ke Sekolah Filial menggunakan kartu keluarga yang tidak semua anak memilikinya, kemudian banyaknya stakeholder sehingga koordinasi dan komunikasi antar stakeholder harus di pertahankan dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pendidikan, Anak

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelayanan merupakan bagian dari kehidupan manusia, hal ini dikarenakan semua manusia membutuhkan pelayanan (Alindro et al., 2021). Penyediaan layanan sudah menjadi kebutuhan yang mutlak bagi masyarakat untuk disediakan fasilitasnya guna mencukupi kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Ananda et al., 2020). Dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu maka kebutuhan akan pelayanan juga akan terus meningkat disertai masalah-masalah baru yang dihadapi masyarakat. Peningkatan kebutuhan dan permasalahan ini mengharuskan pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien di segala bidang (Triwahyuni et al., 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan terhadap barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi ini ditegaskan bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa yang menjadi tanggungjawab pemerintah (Kabullah et al., 2019). Melalui pengertian ini dapat dikatakan

bahwa pelayanan publik dapat dikelompokkan secara garis besar melalui tiga bentuk pelayanan, yaitu: (1) pelayanan administratif; (2) pelayanan barang; dan (3) pelayanan jasa. Menurut Nurcholis (2005: 180) dalam (Suwarno, 2008) fungsi pelayanan publik dapat dibagi ke dalam bidang-bidang berikut: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) keagamaan; (4) lingkungan; (5) rekreasi; (6) sosial; (7) perumahan; (8) pemakaman; (9) registrasi penduduk; (10) air minum; dan (11) legalitas (hukum).

Ratminto., & Winarsih, (2013) menyatakan bahwa aparat pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai hakikat pelayanan publik (Melinda et al., 2020). Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik masih belum prima karena belum selesai dengan semua kebutuhan dan perubahan yang ada di masyarakat maupun organisasi publik di berbagai bidang. (Eriza et al., 2021). Birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dinilai masih belum efektif dalam pemberian layanan kepada masyarakat (Ananda, Putera and Ariany, 2019). Di tengah persaingan yang menuntut semua pihak termasuk organisasi untuk menjadi lebih baik ternyata organisasi pemerintah masih terkendala akan kinerjanya yang lamban dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan (Yuliana et al., 2020).

Permasalahan pada penyelenggaraan pelayanan publik ini mengharuskan adanya perubahan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya dengan melakukan inovasi (Saputra et al., 2021). Perubahan pelayanan dengan melakukan inovasi menjadi keharusan bagi pelayanan publik (Yuliana et al., 2020). Sebagai tema sentral dalam disiplin administrasi publik, inovasi menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pelayanan pemerintah yang baik (Melinda et al., 2020). Melalui terobosan inovasi pelayanan publik pemerintah dapat mengupayakan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Inovasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah karena prinsip dasar pelayanan publik sendiri adalah inovatif. Selain itu, sebagai pihak yang memiliki peran vital dalam masyarakat maka tidak heran bahwa sektor publik dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan pentingnya inovasi pelayanan publik (Wulandari et al., 2019). Oleh karena itu, untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik untuk merealisasikan inovasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Jalma et al., 2019).

Kriteria keberhasilan sebuah inovasi pelayanan diantaranya: (1) meningkatkan nilai publik baik dalam kualitas, efisiensi, maupun kesesuaian untuk tujuan layanan; (2) meningkatnya respon layanan terhadap kebutuhan lokal dan individu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan publik; dan (3) adanya kebermanfaatannya sebagai esensi inovasi (Sari, 2019). Untuk memberikan pelayanan yang prima dan mencapai keberhasilan inovasi pelayanan maka tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan harus didukung oleh pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pelayanan. Diberlakukannya sistem otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kemampuan dan karakteristik wilayahnya. Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri bertujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerah termasuk juga melakukan inovasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi pelayanan publik disegala bidang.

Bidang pendidikan sebagai salah satu bidang yang diklasifikasikan ke dalam pelayanan publik merupakan bentuk investasi sumber daya manusia. Melalui peningkatan pendidikan untuk semua masyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai bidang yang sangat penting dalam masyarakat suatu negara, maka peningkatan inovasi pelayanan pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa melakukan diskriminasi (Amalia et al., 2019). Melalui pernyataan ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan harus dipenuhi dan dilaksanakan secara merata di setiap daerah di Indonesia tanpa memandang kelas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu seperti anak putus sekolah hingga anak jalanan.

Salah satu pemerintah daerah yang melakukan inovasi pada layanan pendidikan adalah Pemerintah Kota Palembang. Permasalahan di Kota Palembang dalam hal pendidikan adalah

tingginya angka putus sekolah di mana pada tahun 2018 mencapai 1.278 anak atau sekitar 17 persen dari jumlah kasus putus sekolah di Sumatera Selatan. Penyebab anak putus sekolah karena masih banyak ditemukan perbuatan eksploitasi terhadap anak, hingga kerentanan anak, perilaku kenalakan remaja dan tindak kriminal lainnya. Masalah putus sekolah juga menjadi hal yang kompleks karena tidak hanya menjadi ranah pendidikan saja melainkan juga melibatkan sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, ketertiban hingga keamanan (Satria, 2020). Anak jalanan sendiri merupakan anak yang rentan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga perlu adanya pendidikan yang diberikan kepada anak jalanan. Selain anak jalanan, anak putus sekolah juga menjadi permasalahan di Kota Palembang. Anak-anak sebagai penerus bangsa tentunya perlu dibekali oleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang baik dan salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak tersebut. Oleh karena itu, melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah, pemerintah kota Palembang membuat Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah melalui sekolah anak jalanan dan putus sekolah kota Palembang (POLTABES). Adanya POLTABES ini bertujuan untuk mewujudkan Palembang *Zero* anak putus sekolah sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan/SDG's.

Penyelenggaraan POLTABES diawali dengan pembentukan tim yang tugasnya melakukan observasi di lapangan guna mengumpulkan data dan menjangkau anak-anak putus sekolah dan anak yang tidak bersekolah. Program ini ditundaklanjuti dengan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah yang dilakukan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan menetapkan sekolah-sekolah induk untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kepada kelompok sasaran (Satria, 2020).

Sumber: (Portal Pendidikan Kota Palembang, 2020)

Gambar 1: PPDB Online Sekolah Filial Palembang Untuk POLTABES

Sebagai sebuah inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan, pembahasan terhadap inovasi pelayanan POLTABES tentunya menjadi hal yang menarik. Oleh karena itu, adanya tulisan ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana inovasi pelayanan publik bidang pendidikan melalui POLTABES dapat dilakukan dan memberikan kontribusi pada penurunan angka putus sekolah anak di Kota Palembang? Melalui tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik bidang pendidikan melalui POLTABES di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan inovasi POLTABES. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data serta menarik kesimpulan. Pemanfaatan studi literatur diperoleh dari pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur seperti dokumen, artikel jurnal, buku, hingga portal berita yang sesuai dengan topik pembahasan tulisan.

Pemilihan metode studi literatur karena keterbatasan penulis untuk turun langsung ke lapangan karena keadaan pandemi Covid-19 dan keterbatasan penulis untuk datang langsung ke tempat penelitian. Selain itu, pemilihan studi literatur digunakan karena informasi mengenai topik yang diangkat penulis banyak ditemukan di berbagai media dan website-website resmi pemerintah sehingga penulis rasa penggunaan studi literatur cukup untuk menyajikan data yang relevan mengenai topik pembahasan.

HASIL DAN DISKUSI

Peneliti akan mendeskripsikan mengenai inovasi pelayanan publik bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk mengentaskan masalah anak putus sekolah yang dilakukan melalui POLTABES (program layanan tak boleh berhenti sekolah melalui sekolah anak jalanan dan putus sekolah kota Palembang). Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan atribut inovasi yang dikemukakan oleh Roger (Suwarno, 2008). Terdapat lima variabel yang menjadi atribut inovasi yaitu:

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Keuntungan relatif menunjukkan bahwa sebuah inovasi yang dibuat dan dijalankan mempunyai keunggulan dan nilai lebih dari inovasi-inovasi sebelumnya. Selain itu, sebuah inovasi harus memiliki keuntungan yang mana memberikan kebermanfaatan kepada berupa bentuk kepuasan dan kenyamanan.

Dalam penyelenggaraan POLTABES yang ditindaklanjuti melalui program Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah di Kota Palembang bertujuan untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan anak jalanan yang tentunya memiliki keterbatasan dalam perekonomian sehingga akses terhadap pendidikan tidak dapat di capai. Melalui tujuan ini dapat dilihat bahwa POLTABES memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terkendala ekonomi untuk menyekolahkan anaknya dan juga bagi anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan secara gratis tanpa harus memikirkan biaya pendidikan yang mahal. Hal ini dapat dilihat dari anak-anak yang sudah terdaftar atau terdata akan didaftarkan ke Sekolah Filial dan mendapatkan perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat tulis, sepatu hingga seragam sekolah yang lengkap (Portal Pendidikan Kota Palembang, 2019). Hal ini tentunya memberikan kepastian kepada masyarakat untuk tidak perlu mengeluarkan biaya apapun agar anaknya dapat bersekolah dengan baik.

Keuntungan relatif lainnya dapat dilihat dari segi kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna inovasi. Anak jalanan dan anak putus sekolah yang dikenai inovasi akan mendapatkan berbagai pelayanan salah satunya disediakan berbagai perlengkapan penunjang dan lokasi belajar yang strategis, Diketahui bahwa pelaksanaan POLTABES dilakukan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kota Palembang dan tersedianya sekolah-sekolah induk untuk sekolah pendidikan formal. Sekolah induk ini diantaranya (Portal Pendidikan Kota Palembang):

- Sekolah induk untuk Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri 238 Palembang.
- Sekolah induk untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 19 Palembang.
- Sekolah induk untuk Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 11 Palembang.

Sumber: (Portal Pendidikan Kota Palembang, 2019)

Gambar 2: Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Filial Pada Inovasi POLTABES

Pelaksanaan program tidak hanya ditujukan kepada anak-anak melainkan juga kepada masyarakat usia dewasa yang putus sekolah sehingga tetap dapat merasakan pelayanan pendidikan melalui program belajar paket A (setara SD), B (setara SMP), dan C (setara SMA).

Keunggulan lainnya dari inovasi POLTABES yang memberikan keuntungan adalah sistem belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum pendidikan formal dan adanya tenaga kerja pengajar yang kompeten diambil dari sekolah formal juga. Selain itu, untuk memperkecil kegagalan program, juga dilakukan kegiatan penjemputan bagi anak jalanan dan anak yang putus sekolah untuk diajak dan diperkenalkan dengan inovasi POLTABES dan Sekolah Filial. Kemudian, anak-anak yang menjadi sasaran program juga dibekali dengan fasilitas kendaraan yaitu karntu gratis Trans Musi untuk bepergian ke sekolah dan juga pendampingan koselor (Menpanrb, 2021).

Melalui POLTABES, kepuasan yang dapat dirasakan oleh semua kelompok sasaran adalah dapat memperoleh hak terhadap pelayanan pendidikan yang layak. Pemerintah sudah menyediakan program yang sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan menghilangkan kekhawatiran akan perekonomian. Dengan jelasnya sasaran program, lokasi pelaksanaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti adanya pamflet pendaftaran setiap tahunnya, pendataan yang dilakukan secara merata membuat masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan POLTABES.

2. *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi hendaknya memiliki sifat kesesuaian dengan harapan masyarakat sehingga antara penyelenggaraan inovasi dan kondisi dapat berjalan searah dan saling melengkapi. Oleh karena itu, inovasi harus dibuat atau dikembangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat terkait sebuah permasalahan, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, dan inovasi harus sesuai dengan yang telah ada.

Inovasi POLTABES merupakan inovasi yang sudah jelas acuan kebijakannya. Adanya inovasi POLTABES mengacu pada Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana inovasi ini gunanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya dalam pelayanan pendidikan. Selain itu, kepastian hukum juga diberikan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah. Hal ini tentunya diupayakan untuk mewujudkan asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kesempatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Adanya inovasi POLTABES juga sudah menyesuaikan dengan pelayanan yang sudah ada sebelumnya dimana bidang pendidikan sendiri merupakan salah satu bagian dari pelayanan dasar

yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Adanya inovasi ini mampu memberikan pengaruh pada pengembangan layanan pendidikan untuk semakin menjangkau semua lapisan masyarakat terutama bagi yang membutuhkan layanan pendidikan.

3. Complexity (Kerumitan)

Sebuah inovasi mempunyai tingkat kerumitan masing-masing. Hal ini terkait penerimaan di masyarakat dimana semakin sederhana inovasi maka akan semakin mudah di terima oleh masyarakat sebaliknya rumitnya inovasi akan membuat ketidakjelasan di masyarakat sehingga sulit untuk diterima. Kerumitan juga dapat di artikan sebagai kendala dalam penyelenggaraan inovasi.

Pada dasarnya inovasi POLTABES bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan mencapai pemerataan pendidikan khususnya di Kota Palembang. Inovasi ini membantu masyarakat yang terkendala pada perekonomian untuk mendapatkan pendidikan secara formal dengan didukung fasilitas yang memadai. Artinya inovasi ini tidak membebani masyarakat khususnya kelompok sasaran. Inovasi ini juga mempermudah pemerintah untuk menyediakan akses pada layanan pendidikan yang merata kepada semua masyarakat. Namun yang menjadi kendala adalah pendaftaran bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang sudah terdata yaitu berupa kelengkapan berkas salah satunya kartu keluarga. Tidak semua anak di jalanan dan anak putus sekolah memiliki kartu keluarga sedangkan tindak lanjut inovasi POLTABES adalah melalui Program Sekolah Filial yang mengharuskan adanya kelengkapan data dan berkas dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Hal ini tentunya akan membawa dampak bagi anak yang tidak memiliki kartu keluarga dan harus mengurusnya terlebih dahulu. Selain itu, pendataan yang dilakukan kepada anak jalanan dan anak putus sekolah tentunya harus dilakukan secara merata hal ini tentunya harus dilakukan secara konsisten karena program terus berlanjut.

Kendala lainnya adalah dapat dilihat dari beragamnya stakeholder yang terlibat dalam mitra inovasi POLTABES seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan stakeholder lainnya di Kota Palembang. Banyaknya stakeholder yang terlibat mengharuskan diperkuatnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder agar tidak terjadi kesalahan penyampaian informasi sampai ke level terkecil dari penyelenggaraan inovasi.

4. Triability (Kemungkinan Dicoba)

Agar diterima dan memungkinkan untuk terus dijalankan maka inovasi harus sudah teruji dan terbukti memberikan keuntungan. Melalui fase uji coba ini adanya kesempatan untuk melihat kualitas sebuah inovasi. Terujinya keunggulan dari sebuah inovasi dapat dilihat dari prestasi yang sudah didapatkan selama penyelenggaraan inovasi (Alindro et al., 2021).

Inovasi POLTABES di Kota Palembang menduduki posisi 99 besar se-Indonesia dalam kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020 (Sumse124, 2020a). Tidak hanya itu, setelah berhasil masuk ke dalam top 99, hasil dari penyaringan terhadap 3.156 inovasi yang masuk, inovasi POLTABES bersama Sekolah Filial masuk top 45 besar KemenpanRB (Sumse124, 2020b). Adanya penghargaan ini menunjukkan bahwa inovasi POLTABES mempunyai nilai kebaruan yang sudah teruji keunggulannya. Selain itu, uji publik juga dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder yang terlibat hal ini dibuktikan melalui penandatanganan MoU oleh Pemerintah Kota Palembang dengan stakeholder terkait untuk pengembangan dan mitra inovasi sehingga tanggung jawab penyelenggaraan inovasi tidak hanya dipegang oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang saja melainkan juga dinas-dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya uji publik bahwa inovasi diketahui oleh pemangku kepentingan terkait.

Sumber: (Portal Pendidikan Kota Palembang, 2019)

Gambar 3: Penandatanganan MoU oleh Pemerintah Kota Palembang dan Stakeholders

5. *Observability* (Kemudahan Diamati)

Kemudahan diamati diartikan sebagai kemudahan inovasi untuk dilihat dan diamati sejauh mana keberhasilan inovasi dapat dilihat masyarakat. Inovasi harus memiliki proses yang jelas sehingga dapat mencapai kebermanfaatannya dan hasilnya dapat diukur oleh masyarakat.

Penyelenggaraan inovasi POLTABES diawali dengan pembentukan tim untuk melakukan pendataan sekaligus observasi lapangan guna menjangkau anak jalanan dan anak-anak yang putus sekolah. Selain itu, ditetapkan juga sekolah-sekolah induk sesuai tingkatan yaitu SD, SMP, dan SMA. Pembukaan pendaftaran bagi anak-anak sasaran POLTABES dilakukan seperti sekolah formal pada umumnya yaitu melalui jalur PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Setelah adanya peserta didik, kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas bersama pengajar yang kompeten menggunakan kurikulum belajar formal.

Adanya kejelasan terhadap program dan proses penyelenggaraannya sudah sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa capaian penyelenggaraan program sudah baik. Selain itu, capaian juga dapat dilihat dari turunnya angka putus sekolah di Kota Palembang yang awalnya 1.278 kasus menjadi 491 kasus di tahun 2019 sehingga adanya peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang menjadi 78,44. Kemudian capaian lainnya adalah perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak jalanan dan anak putus sekolah dari segi sikap dan penampilan ke arah yang lebih baik (Satria, 2020).

KESIMPULAN

Pelayanan publik merupakan hal yang penting karena kebutuhan manusia akan pelayanan yang prima dari pemerintah akan terus ada. Adanya tuntutan akan pelayanan yang prima akibat dari meningkatnya kebutuhan dan masalah di masyarakat serta perkembangan zaman membuat perlu adanya inovasi pelayanan publik.

Bidang pendidikan sebagai salah satu bidang yang penting terkait investasi sumber daya manusia membutuhkan berbagai pengembangan dan inovasi pelayanan publik. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan adalah Pemerintah Kota Palembang melalui POLTABES (Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah) yang tindak lanjut pelaksanaannya melalui sekolah filial untuk anak jalanan dan anak putus sekolah membantu masyarakat yang kurang dalam perekonomian untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Berdasarkan analisis menggunakan atribut inovasi yang dikemukakan oleh Roger, penyelenggaraan inovasi POLTABES melalui lima variabel menunjukkan:

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif), penyelenggaraan inovasi POLTABES membawa dampak yang positif bagi kelompok sasaran POLTABES memberikan layanan pendidikan yang membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, kemudahan-kemudahan lainnya juga dirasakan karena berbagai fasilitas menunjang inovasi

- POLTABES diberikan secara gratis kepada anak jalanan dan anak yang putus sekolah bahkan masyarakat usia dewasa sekalipun.
2. *Compatibility* (Kesesuaian), adanya inovasi POLTABES sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu untuk meningkatkan partisipasi belajar masyarakat di kota Palembang. Kejelasan penyelenggaraan inovasi POLTABES juga mengacu pada kebijakan yang sudah ada dan juga dikembangkan dari pelayanan yang sudah ada sebelumnya.
 3. *Complexity* (Kerumitan), pada dasarnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan karena inovasi POLTABES sudah jelas peraturan dan kegiatannya, namun yang menjadi kendala adalah salah satu persyaratan yang mengharuskan adanya kartu keluarga bagian anak jalanan dan anak putus sekolah. Tentunya tidak semua anak jalanan memiliki kartu keluarga hal ini tentunya menjadi kendala apalagi jika harus mengikuti jadwal pendaftaran. Kendala lainnya adalah keterlibatan banyak stakeholder sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang konsisten dan kuat.
 4. *Triability* (Kemungkinan Dicoba), fase uji pada sebuah inovasi dapat dilihat dari penghargaan yang pernah di dapatkan inovasi selama pelaksanaannya. Inovasi yang mendapatkan penghargaan tentunya adalah inovasi yang unggul dan memberi manfaat yang nyata bagi semua pihak. Inovasi POLTABES sudah mendapatkan dua kali penghargaan pada kompetisi inovasi pelayanan publik, penghargaan pertama yaitu berda di top 90 besar se-Indonesia kemudian disaring kembali dan berada di top 40 besar se-Indonesia. Selain itu, uji publik juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dan stakeholder dengan melakukan sosialisasi dan penandatanganan MoU antara pemerintah Kota Palembang dan stakeholder.
 5. *Observability* (Kemudahan Diamati), dapat dilihat dari awal proses penyelenggaraan inovasi POLTABES mulai dari pembentukan tim untuk observasi dan pendataan di lapangan, adanya pendaftaran, pelaksanaan program yang jelas. Pencapaian penyelenggaraan program sudah baik dapat dilihat dari turunnya angka putus sekolah dan meningkatnya indeks pembangunan manusia Kota Palembang.

REFERENSI

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 9(1), 218–227.
- Amalia, R., Slamet, M., & Suyeno, S. (2019). INOVASI PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN SISWA KURANG MAMPU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 02 MALANG. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 110–113.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167–179. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’ DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12–21.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

- Menpanrb. (2021). *Mengenal Ahmad Zulinto, Pelopor Program Pengentasan Anak Putus Sekolah di Bumi Sriwijaya*. Menpan.Go.Id. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mengenal-ahmad-zulinto-pelopor-program-pengentasan-anak-putus-sekolah-di-bumi-sriwijaya>
- Portal Pendidikan Kota Palembang. (n.d.). *POLTABES (PROGRAM LAYANAN TAK BOLEH BERHENTI SEKOLAH MELALUI SEKOLAH ANAK JALANAN DAN PUTUS SEKOLAH KOTA PALEMBANG)*. Portal.Disdik.Palembang.Go.Id. Retrieved April 3, 2022, from http://portal.disdik.palembang.go.id/Selfi_Anjal_APS
- Portal Pendidikan Kota Palembang. (2019). *Sekolah Filial menjadi Sekolah untuk Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah*. Portal.Disdik.Palembang.Go.Id. <http://portal.disdik.palembang.go.id/article/120/Sekolah-Filial-menjadi-Sekolah-untuk-Anak-Jalanan-dan-Anak-Putus-Sekolah>
- Portal Pendidikan Kota Palembang. (2020). *SEKOLAH FILIAL DIBUKA KEMBALI!* Portal.Disdik.Palembang.Go.Id. <http://portal.disdik.palembang.go.id/article/129/SEKOLAH-FILIAL-DIBUKA-KEMBALI>
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Saputra, M., Syamsurizaldi, S., & Aromatica, D. (2021). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 64–74.
- Sari, D. (2019). Analisis Inovasi Pelayanan Publik “Kelas Perahu” Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 3(3), 225–232. <https://doi.org/10.30998/sap.v3i3.3596>
- Satria, A. (2020). *Pemkot Palembang Penuhi Hak Pendidikan Anak Jalanan dan Putus Sekolah dengan Poltabes*. Nusakini.Com. <https://nusakini.com/news/pemkot-palembang-penuhi-hak-pendidikan-anak-jalanan-dan-putus-sekolah-dengan-poltabes>
- Sumsel24. (2020a). *Inovasi Sekolah Filial Masuk 99 Besar, Harnojoyo: Target Kita Zero Putus Sekolah*. Sumsel24.Com. <https://www.sumsel24.com/palembang-emas-darussalam/pr-3282258988/inovasi-sekolah-filial-masuk-99-besar-harnojoyo-target-kita-zero-putus-sekolah>
- Sumsel24. (2020b). *Inovasi Selfi dan Program Poltabes dari Pemkot Palembang, Masuk TOP 45*. <https://www.sumsel24.com/palembang-emas-darussalam/pr-3282259274/inovasi-selfi-dan-program-poltabes-dari-pemkot-palembang-masuk-top-45>
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN Press.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Wulandari, W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>